

O‘ZBEKISTON HUDUDIDA YETISHTIRILADIGAN TOKDOSHLAR OILASI VAKILLARI.

Hamidjonova Mohina Isroiljon qizi

ADPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
Biologiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976583>

Qabul qilindi: 26.05.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-203-205

Annotatsiya: Uzum o‘zining parxezlik va oziqaligi jihatidan inson organizmi uchun eng zarur mahsulot hisoblanadi. Uzumdan turli maqsadlar (iste‘mol qilish, qayta ishlash va h.k) da foydalaniladi. Shu sababli tok navlarini yetishtirishni kengaytirish va ularni zararkunandalarga qarshi va sovuqqa hamda qurg‘oqchilikka chidamli yangi navlarni yaratish zarur.

Kalit so‘zlar: liana, rezavor, vinifera, ro‘vaksimon, shokila, reyestri, Baxtiyoriy, Aleatiko, Tarnoye, Bayan shirey, Muskatlar, Risling, Bihishti, "VIR", Saperavi .

Annotations: Grapes are the most necessary product for the human body in terms of its diet and nutrition. Grapes are used for various purposes (consumption, processing, etc.). Therefore, it is necessary to expand the cultivation of vine varieties and create new varieties that are resistant to pests and resistant to cold and drought.

Key words: liana, berry, vinifera, russula, shokila, register, Bakhtiru, Aleatiko, Tarnoye, Bayan shirey, Muscats, Riesling, Bihishti, "VIR", Saperavi.

ASOSIY QISM.

Tokdoshlar oilasi tarkibiga 11 turkumga mansub 600 o‘simlik turi kiradi. Ularning aksariyat qismi tropiklarda tarqalgan, daraxt yoki chirmashib o‘sovchi lianalar hisoblanadi. Mevasi shirali rezavor yumshoq meva hisoblanadi. Oilaning o‘lkamizda madaniy holda o‘stiriladigan turi Uzum (*vitis venifera*)dir. Markaziy va Janubiy Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada 60—70 turi ma‘lum. Madaniy Tok (*V. vinifera*) barcha qit‘alarda yetishtiriladi. Jahon bo‘yicha tokzorlar maydoni 7426 ming ga, hosildorlik 81,7 s/ga. O‘zbekistonda tokzorlar maydoni 140 ming ga, yalpi hosil 516,4 ming t, hosildorlik 51,0 s/ga (2003).

O‘zbekistonda eng keng tarqalgan tok vakili bu madaniy tokdir. Uning baquvvat ildizi 7 m va undan ortiq chuqurlikkacha boradi. Tok tanasi — liana. Uning

ko‘p yillik novdalari (zang va madang) turli yo‘g‘onlikda bo‘ladi. Bir yillik novdalari uzun (3–5 m) va ingichka bo‘lib, bo‘g‘imida barg, barg qo‘ltig‘ida kurtaklar rivojlanadi. Novdaniy pastki, asosan 3—5 bo‘g‘imlarida gul to‘plami, ustkilarida gajaklar (bargning qaramaqarshi tomonida) paydo bo‘ladi. Barglari yaxlit, panjasimon, asosan, 3 va 5 bo‘lakli, navbat bilan joylashgan. Sho‘ralari shokila yoki ro‘vaksimon. Gullari mayda, ko‘kimsarg‘ish, madaniy turlariniki, asosan, ikki jinsli, ayrimlariniki bir jinsli. Hasharotlar, shamol yordamida va o‘z o‘zidan changlanadi. G‘ujumi (uzumi) rezavor, 1—4 urug‘li, etli, sersuv yoki kamsuv. Urug‘siz navlari (kishmishlar) ham bor. G‘ujumlari turli shakl va rangda, shingilga to‘plangan.

Bundan tashqari O‘zbekistonda tokning juda ko‘p navlari yetishtiriladi. Misol tariqasida: O‘zbekiston muskati, G‘alaba, Oktyabr, VIR1, Xishrov kishmishi, Samarqand kishmishi, Jo‘rauzum, Tarnoye, Rizamat, Aleatiko, Aleksandriya muskati, Aligote, Andijon qora uzumi, Anzob, Bastardo, Bihishti, Buvaki, Charos, Chillaki, Daroyi, Dili kabutar, Echkiemar, Go‘zal qora, Hasayni, Husayni, Kishmish, Marmar kishmish, Murvedr, Muskat, Narekatsi, Obaki, Oq kishmish, Parkent, Pobeda, Qorajanjal, Rizamat, Saperavi, Shuturangur, Suramush, Sohobi, Soyaki, Sultoniy, Tuyatish, Venger muskati, Xaliliy, Xoja ahroriy, Xurmoy, Xusayni, Nimrang, Kattaqo‘rg‘on, Qirraburun, Toyfi, Tuyatishi, Chillaki, O‘zbekiston muskati, Rizamat, Xo‘ja Axrori kabi turlarini keltirishimiz mumkin.

Inson tomonidan tokning turli xil navlari yaratilgan. Tok navlari ertapishar (120—130 kunda), o‘rtapishar (135—140 kunda), kechpishar (150—170 kunda) navlar guruhlariga bo‘linadi. O‘zbekistonda 250 ga yaqin uzum navlari madaniylashtirilgan. 21-asr boshida respublikada ekiladigan va davlat reyestriga kiritilgan 40 ga yaqin uzum navlari 3 guruhga bo‘linadi:

1) xo‘raki (Nimrang, Parkent, Kattaqo‘rg‘on, Toifi, Sultoniy, Charos, Kitob surxagi, Husayni, Qora janjal, Haliliy, Chillaki, Daroyi, Rizamat, Ho‘ja Axroriy va boshqalar);

2) mayizbop (Ok kishmish, Kora kishmish (shivilg‘oni), Pushti kishmish, Shakarangur, Sultoniy, Kattaqo‘rg‘on, Nimrang va boshqalar);

3) vinobop (Baxtiyoriy, Aleatiko, Tarnoye, Bayan shirey, Muskatlar, Risling, Bihishti, "VIR", Saperavi va boshqalar).

1-rasm.

Yupiter uzum navi.

XULOSA.

Bu kabilaning biologik tuzlishidan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, tokdoshlar (Vitaceae) — ikki urug‘pallali o‘simliklar oilasi. Men ushbu tezisimda adabiyotlar asosida tokdoshlar oilasini, ularni vakillarining hayot tarzi tashqi tuzilishi, va ularning xususiyatlari haqida qisqacha ma’lumot berdim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.M Mustafoyev Botanika (anotomiya,morfologiya, sistematika) Toshkent (2002).
2. M.A.Xolmuradov, D.N.Qodirova “Surxondaryo viloyatining O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi ga kiritilgan kamyob va noyob turlar” Termiz-2016.
3. O‘.Pratov, Q.Jumayev “Yuksak o‘simliklar sistematikasi” Toshkent-2003.
4. O‘.Pratov, L.Shamsuvaliyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov “Botanika”, “Ta’lim nashriyot” Toshkent-2010-yil.